

Т.П. Рибальченко,
Аспірантка кафедри мехатроніки та електротехніки
Ю.М. Паславський,
Аспірант кафедри мехатроніки та електротехніки
М.О. Головко,
Аспірант кафедри мехатроніки та електротехніки
С.В. Гребенюк
Аспірант кафедри мехатроніки та електротехніки
Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут”

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

У сучасних умовах цифрової трансформації суспільства, глобалізаційних процесів та постійного зростання рівня невизначеності особливого значення набуває проблема забезпечення ефективного функціонування соціально-економічних систем. До таких систем належать підприємства, установи, регіони, освітні та державні організації, діяльність яких визначається складною взаємодією економічних, соціальних, організаційних і технологічних факторів. Одним із ключових критеріїв ефективності функціонування таких систем є якість, яка характеризує здатність системи забезпечувати стабільність, конкурентоспроможність, адаптивність та стійкий розвиток в умовах змін зовнішнього середовища.

Оцінювання якості соціально-економічних систем є складним багатокритеріальним процесом, що потребує використання сучасних методів кваліметрії, математичної статистики та системного аналізу. Особливість таких систем полягає у великій кількості взаємопов'язаних показників, значна частина яких має нечіткий або важковимірюваний характер. Крім того, у практичній діяльності часто виникає ситуація, коли для проведення повноцінного аналізу відсутня достатня кількість статистичних даних. Причинами цього можуть бути обмеженість інформаційних ресурсів, складність отримання достовірних даних, асиметрія інформації між підсистемами, а також динамічний характер змін соціально-економічних процесів [1].

Існуючі методи оцінювання якості переважно орієнтовані на умови наявності повної та достовірної інформації, що значно обмежує можливість їх застосування у реальних умовах функціонування соціально-економічних систем. У випадку малих вибірок або неповних даних традиційні статистичні підходи можуть призводити до значних похибок та зниження адекватності результатів оцінювання. У зв'язку з цим актуальним науковим завданням є удосконалення кваліметричних методів оцінювання якості, здатних забезпечувати об'єктивність результатів навіть в умовах інформаційної невизначеності.

Метою дослідження є удосконалення кваліметричних методів оцінювання якості соціально-економічних систем у стаціонарному та динамічному режимах при обмеженій кількості інформації про їх функціонування із застосуванням математичного апарату порядкових статистик та методів математичної статистики.

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення комплексу наукових і практичних задач, серед яких: формування системи індикаторів оцінювання соціально-економічного розвитку; розроблення ієрархічно структурованої системи показників стратегічного потенціалу підприємства; удосконалення методики ідентифікації законів розподілу випадкових величин за умов обмеженої кількості статистичної інформації; а також створення моделі оцінювання сталого розвитку соціально-економічних систем на основі інтеграції показників інтенсивності та рівномірності розвитку.

Запропоновано удосконалену систему індикаторів соціально-економічного розвитку, яка базується на поєднанні експертних оцінок та методів математичної статистики. Використання такого підходу дозволяє враховувати як кількісні, так і якісні характеристики системи, забезпечуючи більш повне відображення її реального стану. Також сформовано ієрархічно структуровану систему показників стратегічного потенціалу підприємства, що дозволяє враховувати взаємозв'язки між різними рівнями управління та функціональними складовими діяльності організації [2].

Особливу увагу приділено використанню теорії порядкових статистик для ідентифікації закону розподілу випадкових величин у випадку малих вибірок. Запропонований підхід дозволяє визначати мінімально необхідну кількість періодів спостереження для забезпечення адекватності оцінювання показників якості соціально-економічних систем. Це є особливо важливим для підприємств та організацій, діяльність яких характеризується недостатнім обсягом статистичної інформації або значною варіативністю даних.

Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні методів оцінювання якості соціально-економічних систем за умов обмеженої кількості інформації шляхом застосування порядкових статистик, багатокритеріального оцінювання та кореляційно-регресійного аналізу. Вперше отримано інтегральний індекс сталого розвитку соціально-економічних систем, який враховує взаємозв'язок між інтенсивністю та рівномірністю розвитку. Це дозволяє підвищити достовірність кількісної оцінки сталого розвитку та визначити залежність між адекватністю результатів і кількістю періодів спостереження.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх застосування для вирішення широкого кола прикладних завдань. Запропоновані підходи можуть використовуватися для ранжування регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку, оцінювання стратегічного потенціалу підприємств, аналізу ефективності систем управління якістю, вибору оптимальних управлінських рішень, а також формування стратегій сталого розвитку.

Таким чином, удосконалення кваліметричних методів оцінювання якості соціально-економічних систем в умовах обмеженої кількості інформації є важливим напрямом сучасних наукових досліджень. Розроблені методи та моделі дозволяють забезпечити більш об'єктивне оцінювання якості функціонування систем, підвищити ефективність управлінських рішень та створити наукове підґрунтя для забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем різного рівня та призначення.

Список використаної літератури

1. Trishch R., Petraškevičius V., Šimelytė A., Cherniak O., Lomanov K. Assessment of product quality risks by qualimetric methods using functionally dependent statistics. *Engineering Management in Production and Services*. 2025. №17(3). P. 68-82. DOI: <https://doi.org/10.2478/emj-2025-0020>.
2. Ломанов К.О., Головка М.О. Статистичні методи оцінювання якості технологічних процесів при обмеженій кількості інформації. *Машинобудування*. 2025. Вип. 35. С. 36-45. DOI: <https://doi.org/10.26565/2079-1747-2025-35-04>.

П.Г. Іжевський

Професор кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, доктор економічних наук, професор
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Інноваційний розвиток є ключовою детермінантою конкурентоспроможності національної економіки в умовах постіндустріального суспільства. Для України, яка перебуває на перехідному етапі трансформації національної економіки та інтеграції до Європейського Союзу, питання ефективного управління інноваційним розвитком набуває першочергового стратегічного значення. Особливої актуальності дана проблематика набуває в контексті воєнних викликів та необхідності повоєнного відновлення, що потребує якісно нової моделі економічного зростання, орієнтованої на знання, технології та інноваційний потенціал.

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження управління інноваційним розвитком закладено у працях Й. Шумпетера, який визначив інновації як головний рушій економічного прогресу [1]. Сучасна наукова дискусія щодо інституційного забезпечення інноваційної діяльності активно розвивається у вітчизняній і зарубіжній науковій думці [2; 3]. Водночас